

INKLYUZIV TA'LIMNI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK JIHATLARI

Ulug'bekova Shahzoda Ulug'bek qizi

Navoiy Davlat Universiteti, “Matematika-Informatika” fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17623904>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada, oliy ta'lim sharoitida inklyuziv ta'lim muhitini kuzatish, talabalarni umumta'lim maktablarida joriy etilgan inklyuziv jarayonlarga amaliy jalb etishning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, buyuk mutafakkirlarning asarlarida inson tengligi va ta'limda adolat g'oyalari asosida inklyuzivlik natijalarining nazariy asoslari tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** ta'lim, tarbiya, inklyuziv, web, resrus, oila, tizim, davlat*

***Abstract.** This article highlights the importance of observing the inclusive educational environment in higher education and the practical involvement of students in inclusive processes implemented in general education schools. Also, in the works of great thinkers, the theoretical foundations of the results of inclusivity based on the ideas of human equality and justice in education are analyzed.*

***Keywords:** education, upbringing, inclusive, web, resources, family, system, state.*

Kirish. Bugungi kunda mamlakatimizda inklyuziv ta'lim tizimini takomillashtirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, ayni sohada bir qator ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, prezidentimizning “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori bu borada amalga oshirilishi mo'ljallangan sa'y-harakatlar uchun huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarini inklyuziv ta'lim joriy etilgan umumta'lim maktablariga amaliy olib boorish muhim masala bo'lib qolmoqda.

Chunki, jamiyatda inklyuziv madaniyatni shakllantirish va aholining savodxonligini oshirish uchun esa televideniya orqali mavzu yuzasidan zarur ma'lumotlar berib borilishi, mahallalarda uchrashuvlar, seminar va treninglar tashkil etilish lozim.

Ta'lim olish uchun teng imkoniyatni ta'minlash va barcha bolalarning individual xususiyatlaridan, yutuqlaridan, tili, madaniyati, ota-onalarning ijtimoiy va iqtisodiy holatidan qat'i nazar ta'limda muvaffaqiyatga erishishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish esa inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirishning bosh maqsadi bo'lishi hamda buning ustuvor yo'nalishlari qat'iy belgilab olinishi lozim.

Asosiy qism. Bugungi kunda oliy ta'limda inklyuziv ta'lim muhitini shakllantirishda olib borilgan tatqiqotlarda Xitoyning ta'lim bo'yicha milliy tadqiqot instituti tomonidan quvvatlash maqsadida veb resurs markazini tashkil etishda vazifalar belgilab olinib, unda alohida ehtiyojli bolalar va yoshlarni ta'lim tizimiga kiritishda ma'lumotlarni olish bo'yicha resurslarni aniqlash, maxsus ehtiyojli shaxslar bilan aloqa o'rnatish, ma'lumotlar bankida turli ta'limiy va rivojlantiruvchi materiallarni to'plash, internet tizimi orqali mutaxassislar maslahatini uyushtirish, web-resurs markazi foydalanuvchilari orasida tajriba va bilimlar almashishni tashkil qilish va integratsiya muammolarini hal qilish vositalarini izlash imkoniyatlar yaratish ko'zda tutildi [1,2]. Chunki, resurs markaz orqali mutaxassislarning bilim va malakalaridan foydalangan holda butun mamlakat hududidagi alohida ehtiyojli bolalar va

shaxslarning ta'lim olish talabini qondirish imkoniyati paydo bo'ldi. Mazkur dastur maxsus ehtiyojli bolalarni ta'lim jarayoniga kiritish bo'yicha boshqa chora-tadbirlarga qo'shimcha yordam sifatida qo'llaniladi. Ayrim hollarda esa ta'lim berish va rivojlantirish imkonini beruvchi yagona vosita bo'lib xizmat qiladi.

Buyuk mutafakkirlarimizning asarlarni tahlil qilar ekanmiz, ular o'z asarlari bilan nogiron bolalar ta'lim tarbiyasi mazmunining boy metodologik asoslarini yaratganliklarining guvohimiz. Abu Nasr Farobiy, Ibn Sino, Alisher Navoiy kabi buyuk mutafakkirlarimizning barchasi jamiyatni bir butun deb qarab, barcha insonlarni teng deb hisoblaganlar. Jumladan, R.Shomaxmudova “Nogiron va maxsus ehtiyojli ta'lim oluvchilar o'rtasidagi to'siqlarni bartaraf etish, maxsus ta'limga muhtoj bolalar va o'smirlarni rivojlanishidagi nuqsonlar yoki iqtisodiy qiyinchiliklardan qat'iy nazar, oilaning faol ishtirokida, xususan bolaning ehtiyojini qondirishga va ijtimoiy hayotga moslashtirish va umumta'lim tizimiga to'liq qo'shishni ifodalovchi ta'lim tizimidir”-deb ta'rif bergan [2,3]. L.SH.Nurmuhammedovanning “Oilada nogiron farzandni tarbiyalashning pedagogik xususiyatlari” ilmiy tadqiqotlari doirasida oilada nogiron farzandi bor ota-onalarning o'ziga xos xususiyatlari, qiyinchiliklari va ijtimoiy-pedagogik, psixologik ko'rsatmalarga muhtojligi tahlil qilingan va bir qator ilmiy natijalar tahlil etilgan[4]. Nogiron shaxsning o'ziga xizmat ko'rsatish, mustaqil harakatlanishi, mo'ljal olish, muomala qilish, o'z xulqini nazorat qilish, mehnat faoliyatini o'rganish yoki mashg'ul bo'lish qobiliyatini to'liq yoki qisman yo'qotishi, uni ijtimoiy muhofaza qilish choralari amalga oshirish zaruriyatini ko'rsatadi. Buning uchun raqamli texnologiyalar va uning qurilmalari vosita bo'lib xizmat qiladi. Undan foydalanish va muloqot qilish imkoniyatini beruvchi dasturlardan foydalanish ko'nikmasini paydo qilishda ota-ona va muloqot qiluvchi shaxslarda ko'proq platformalar hamda turli tayyor dasturlardan foydalanish tavsiya etiladi. M.P.Hamidova tomonidan olib borilgan izlanishlarda aqli zaif bolalarning predmetlar haqidagi tasavvurlarini kengaytirish, hissiy-irodaviy sohalarini jalb etish bilan bilishga qiziqish va nutqiy motivatsiyani kuchaytirishga qaratilgan korreksion-pedagogik ish mazmuni va usullari ishlab chiqilgan[5].

Shu bois, bo'lajak pedagoglarda inklyuziv ta'lim muhitining asosiy sifatleri anglash borasida inklyuziv ta'limning yangi tushunchasini qo'llashni o'rgatish lozim. Xususan, inklyuziv ta'lim – (fransuzcha “inclusif” so'zidan kelib chiqqan bo'lib “o'z ichiga oladi” deb tarjima qilinadi) davlat siyosati bo'lib, alohida yordamga muhtoj bolalarni normal rivojlanishdagi bolalar bilan teng huquqlilik asosidagi ta'lim olish modelini jihatlar o'rganildi:

- Ijtimoiy-psixologik jihatlar talabada yakkalanish, o'ziga ishonchsizlik, ijtimoiy chetlashuv holatlari paydo bo'ladi. Shu bois oliy ta'lim muassalarida psixologik xizmatlar - universitet hayotining ajralmas qismi bo'lib, u ta'lim jarayonining sifatini oshirish, talabalarning hissiy barqarorligini ta'minlash va inklyuziv muhitni psixologik jihatdan mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi.

- Oliy ta'limda o'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki muvofiqlashtiruvchi, yo'l ko'rsatuvchi va psixologik qo'llab-quvvatlovchi shaxsdir. Shuning uchun:

- o'qituvchilar inklyuziv pedagogika bo'yicha malaka oshirish kurslaridan o'tishlari,
- har bir talabaning ehtiyojini aniqlash va unga mos yondashuv ishlab chiqish ko'nikmalarini egallashlari lozim.

Differensial yondashuv — bu ta'lim jarayonida har bir talabaning individual xususiyatlari, qobiliyatlari, bilim darajasi, o'rganish sur'ati va ehtiyojlarini hisobga olgan holda o'qitish usullarini moslashtirishga asoslangan pedagogik tamoyildir. Boshqacha aytganda, differensial

yondashuv “hamma bir xil o‘qisin” degan tamoyildan farqli ravishda, “har kim o‘z imkoniyaticha o‘rganadi va rivojlanadi” degan g‘oyani ilgari suradi.

Xulosa. Oliy ta’limda imklyuziv va qo‘llab-quvvatlovchi muhitni shakllantirish nugungi kunda ta’lim sifatini oshirish hamda ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlashning asosiy omili hisoblanadi. Shuningdek, inklyuziv ta’limning amalga oshirilishi nafaqat o‘quvchilarning ta’lim olish jarayonini, balki ular bilan ishlovchi pedagoglarni ham yaxshilaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Amirsaidova SH.M. “Maxsus pedagogika fani taraqqiyotida sharq mutafakkiri g‘oyalarining o‘rni va roli”. Ped. fan. nom... diss. – T., 2006.
2. Pektra Spandagou, Cathy Little, David Evans, Michelle L. Inklusive Education in Schools and Early. Childhood Settings.springer Springer Singapore. 2020.
3. Инклюзивное образование в Испании. Пашкова.М, Скуднова. Т.Д.2018.
4. Екатерина Михальч. Инклюзивное образование. 2021.
5. Наталья Микляева, Татьяна Чудесникова, Анна Виленская, Ольга Кудравец, Светлана Семенова. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья. Москва Юрайт. 2021.